

**ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ,
ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ
ТАЪМИНЛАШДА ИШТИРОК ЭТУВЧИ ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ВА
МАНСАБДОР ШАХСЛАРНИНГ ФУНКЦИЯЛАРИ**

Ш.Х.Рапиков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8163773>

Аннотация. Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминловчи иштирокчилари давлат органлари ва мансабдор шахсларга таснифланиб, ҳуқуқшунос олимларнинг фикри, норматив ҳужжатлар, амалиётдаги реал муаммоларнинг таҳлили асосида давлат органлари ва мансабдор шахсларни функциялари ўрганилиб, асослантирилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбари, тезкор ходим, суриштирувчи, терговчи, прокурор, суд.

Тезкор-қидирув фаолиятининг амалиётидан шу маълумки, тезкор бўлинмаларда тезкор вакил, катта тезкор вакил ва ундан юқори лавозимларда хизмат қилувчи ходимлари тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган(масалан, ЖҚБ, ТҚК, ТҚД, ИИБ-ИИББ-ИИБ)нинг раҳбар лавозимида хизмат фаолиятини амалга оширади.

Ушбу масалада, Д.В. Свинов қуйидагича: “худудий ИИОлари раҳбари ТҚФнинг асосий ташкилотчиси ҳисобланиб, айрим тезкор-қидирув тадбирларни ўтказиш учун қарорларни тасдиқлаши ва тадбирларда иштирок этиши, ТҚФни ташкил этилишида (*ТҚФга қўмаклашувчи шахслар билан ишлаш, уларни моддий рағбатлантириш ва бошқ.*) умумий назоратни амалга оширади”¹ деб фикр билдиради.

Л.Ю.Таова эса: “тезкор-қидирув фаолиятида идоравий назоратни амалга ошириш вазифаларидан бири ИИОларининг жиноятларнинг олдини олиш ва фош этиш борасидаги фаолиятини яхшилаш, шу билан бирга идоравий назорат функциясини бажаришда инсон ҳуқуқлари ва қонунийликка амал қилиниши таъминлаш ҳам муҳим аҳамиятга эгадир деб, ички ишлар органи раҳбари қуйидаги: инсон ҳуқуқларига риоя қилишни қонунийлигини шахсан текшириши (тезкор-қидирув иши бўйича); фуқароларнинг ариза ва шикоят, тезкор-қидирув тадбирлари

¹ Свинов Д.В. О месте и роли руководителя территориального органа внутренних дел в оперативно-розыском процессе // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-meste-i-rol-i-rukovoditelya-territorialnogo-organa-vnutrennih-del-v-operativno-rozysknom-protsesse> (дата обращения: 10.07.2023).

ўтказилиши натижасида қонунийлик ва инсон ҳуқуқлари бузилиши ҳолатларини текшириш; тезкор бўлинмаларнинг инсон ҳуқуқларига ва қонунга амал қилиш ҳолатини мақсадли текшириши; тезкор бўлинмаларни комплекс текшириши; марказий бўғинда фаолият кўрсатувчи ТҚФни амалга оширувчи биринчи раҳбарлар қўйи тизимда инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилиш, қонунийликни таъминлаш ҳолати юзасидан жойлардаги ТҚФ орган раҳбарининг маърузасини шахсан, ИИВнинг ҳайъат ва тезкор йиғилишлар тинглаш каби шаклларда ТҚФнинг идоровий контроли амалга оширилади”² деб фикр билдиради.

Юқорида билдирилган фикрлар ва ТҚФга оид назарий ва амалий билимлар ҳамда кўнимакдан келиб чиққан ҳолда, ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда ТҚФни амалга оширувчи органнинг раҳбари *биринчидан*, ТҚФни идоровий контроль қилиш функциясини амалга ошириш билан бирга, қўл остидаги тезкор ходимларини хизмат фаолиятида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилишини текшириши; *иккинчидан*, текширув турли шаклда амалга оширилиб, тезкор ходимнинг инсон ҳуқуқ ва эркинликлари поймол этилиши билан боғлиқ ҳолатларга йўл қўймасликни таъминлаши даркор.

ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда тезкор-қидирув фаолиятни амалга оширувчи органни раҳбари қўйидаги: тезкор ходимларнинг бириктирилган маъмурий ҳудуди бўйича вазифаларни қонун ва қонуности ҳужжатларга биноан амалга ошираётганини текшириш; тезкор ходимларни тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини қандай (қонуний ёки унга зид) амалга ошираётганини текшириш; тезкор-қидирув фаолиятини ахборот билан таъминлаш ва тезкор-қидирув ишини юритиш ҳолатини текшириш; тезкор-қидирув фаолиятига кўмаклашувчи шахслар билан ишлаш ҳолатини текшириш; тезкор-қидирув ҳамда махсус тадбирларни қонуний ўтказилишини текшириш; давлат сирларини ёки қонун билан қўриқладиган бошқа сирни ташкил этувчи маълумотлардан фойдаланиш ёхуд ўта муҳим ва тоифаланган объектларни эксплуатация қилиш билан боғлиқ ишларга рухсат бериш тўғрисида; тезкор-қидирув фаолиятида иштирок этишга рухсат бериш ёки ушбу фаолиятни амалга

² Таова Л. Ю. Обеспечение контроля за оперативно-розыскной деятельностью – гарантия соблюдения прав и свобод человека и гражданина // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. №10-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obespachenie-kontrolya-za-operativno-rozysknoy-deyatelnostyu-garantiya-soblyudeniya-prav-i-svobod-cheloveka-i-grazhdanina> (дата обращения: 10.07.2023).

ошириш натижасида олинган материаллардан фойдаланишга рухсат бериш тўғрисида; тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга махфийлик асосида кўмаклашаётган шахслар билан ҳамкорлик ўрнатиш тўғрисида ёки бундай ҳамкорликни қўллаб-қувватлаш ҳақида³ қарор қабул қилиш функцияларини бажариши шарт деб ҳисоблаймиз.

Тезкор ходимлар ўзига юклатилган вазифа ва функцияларни амалдаги қонун ва қонуности ҳужжатлари талабларига риоя қилиб ижро этса, тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқ, эркинликлари ва қонуний манфаатлари таъминланиб, фуқароларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмайди.

Жиноят-процессуал қонунчиликка биноан суриштирувчи, терговчилар тезкор-қидирув фаолияти билан шуғулланувчи органларга юритувидаги иш ҳужжатлари(терговга қадар текширув, жиноят ишлари)га биноан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақида ёзма топшириқ бериш, тезкор-қидирув фаолиятининг материаллари жиноят ишини кўзғатиш учун суриштирув ва терговчига тақдим этилади⁴. Ушбу ҳаракатларни амалга ошириш орқали суриштирувчи ва терговчилар тезкор-қидирув фаолиятининг иштирокчисига айланишади. Бундан ташқари ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарининг рухсати билан суриштирувчи ва терговчилар тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш жараёнида иштирок этиш мумкин. Содда қилиб айтганда, ТҚФ билан боғлиқ жараёнга ЖПК бўйича суриштирувчи ва терговчининг муносабат билдириши иштирокчига айланашига имкон беради.

Суриштирув органлари фаолиятини такомиллаштириш ҳақида тадқиқот билан шуғулланган Ш.Ф.Файзиев: “жиноятчиликка қарши курашишни амалга оширувчи органлар томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилишини тартибга солувчи қонун нормасини ЖПК нормалари мазмунига киритилиши терговчи ва суриштирувчининг қонуний ваколатларидан тўла фойдаланишга хизмат қилади”⁵ мазмунида мулоҳаза юритиб, суриштирувчи ва терговчининг тезкор-қидирув фаолиятида иштирок этишининг ҳуқуқий асосини белгилайди.

³ Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги 344-сон Қонуни // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 12.07.2023).

⁴ Андриенко Ю.А. Отдельные аспекты использования следователем результатов оперативно-розыскной деятельности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2022. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-aspekty-ispolzovaniya-sledovatelem-rezultatov-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 10.07.2023).

⁵ Файзиев Ш.Ф. Суриштирув органлари фаолиятини модернизациялаш: Юрид. фан. д-ри (DSc) дис. ... автореф. – Т., 2019. – Б.10

Д.Э. Каримова эса, “жиноятларни очиш, тергов қилиш ҳамда суд ва терговдан яшириниб юрган шахсларни қидириб топиш бўйича фаолиятни ташкил этилиши борасидаги эмпирик кузатувлар терговчиларнинг терговга қадар текширувни ёки тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган-лар, хусусан, жиноят қидирув бўлинмалари билан ҳамкорлиги масалаларини қонун нормалари билан мустақамлаш лозимлиги”⁶ ҳақида фикр билдириб, жиноят-процессуал кодекс, тезкор-қидирув фаолияти соҳасидаги қонунчилик нормаларининг ўзаро мутаносиблигини таъминлашга ҳаракат қилади.

ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда суриштирувчилар ва терговчилар қўйидаги: юритувидаги иш ҳужжатлари юзасидан тезкор бўлинмаларга қайси тезкор-қидирув тадбирини, қанча муддатда ўтказилиши бўйича ёзма топшириқ бериши; тезкор-қидирув фаолиятининг материалларини жиноят-процессуал қонун, бошқа қонуности ҳужжатлар талаблари (шахснинг Миранда қонидаси бўйича ушлаб турилгани, далиллар мақбуллиги асосида ҳужжатлар тузилгани) асосида текшириб қабул қилиши; ушбу материалларда камчиликлар аниқланганида бартараф этиш учун тезкор бўлинмаларга қайтариши; тезкор-қидирув тадбирларда иштирок этганида, тадбир ташаббускорини кўрсатмасига амал қилиши, зарарут бўлса тезкор бўлинмаларга тегишли маслаҳатлар бериш каби функцияларни амалга ошириши лозим деб ҳисоблаймиз.

Маълумки, тезкор-қидирув фаолиятида қонунийликка риоя қилишни назорат қилувчи давлат органининг мансабдор шахси бу прокурордир. Тезкор-қидирув фаолиятида прокурор иштирокининг мазмун-моҳияти ҳақида мутахассислар турли мулоҳазаларни билдиришган.

Хусусан, В.Н.Осипкин фикрича: “тезкор-қидирув фаолияти устидан прокурор назорати бу прокурор назорат соҳасининг кичик бир тармоғи бўлиб, ваколат берилган прокурор томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда қонун бузилиши тўғрисидаги материаллар, ахборот ва фуқароларнинг қонун бузилиш ҳолатлари ҳақидаги мурожаатини кўриб чиқиб, айбдор ходимларни жавобгарлик масаласини ҳал этишдан иборат”⁷ деб ҳисоблайди.

⁶ Каримова Д.Э. Ички ишлар органлари терговчисининг жиноят қидирув бўлинмалари билан ҳамкорлигини такомиллаштириш: Юрид. фан. бўйича фал. д-ри (PhD) дис. автореф. – Т., 2018. – Б.5.

⁷ Осипкин В.Н. Теоретические и организационно-методические проблемы прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью: Дис... канд. юрид. наук. – Москва., 1998. – С.80 – 85.

М.М.Мануков эса, “Прокурор тезкор-қидирув фаолияти соҳасида қонун бузилиш ҳолатини аниқлашга имкон берган самарали ҳуқуқий механизмини ишлаб чиқиши ҳамда шу орқали инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари поймол бўлишининг олдини олинишига эришилади”⁸ деб фикр билдиради.

С.А.Потапов ушбу масалада, “прокурор қонунийликни назорат қилишда ТҚФни амалга оширувчи органларнинг суднинг тасдиқлаган қарори асосида тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишнинг манбаи ва ишончли маълумотлар ҳақиқатда мавжудлигини текширишга ва ушбу маълумотлар бўлмасдан туриб, тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилганида, қонун бузилиш ҳолатлари юзасидан айбдорга қонуний чора кўриш таъминланади”⁹ деб таъкидлайди. Дарҳақиқат, тезкор-қидирув фаолияти инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда прокурор назоратини аҳамияти катта. Боиси, қонунларга риоя қилинишини назорат қилувчи прокурорлар тезкор-қидирув фаолиятининг айрим жабҳасини ўрганишга ваколатли ҳисобланади.

ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда прокурор қўйидаги: ТҚФни амалга оширадиган органлар томонидан қонунларнинг ижро этилиши устидан назорат қилиши ҳамда жиноятчиликка қарши кураш борасидаги фаолиятини мувофиқлаштириши; ТҚФни амалга оширувчи органлардан терговга қадар текширув, тезкор-қидирув фаолиятига оид айрим ҳужжатлари, материаллари, маълумотларни текшириши; ТҚФни амалга оширувчи органларга юритувида бўлган терговга қадар текширув материаллари, ҳаракатдаги ёки тўхтатилган жиноят ишлари юзасидан ёзма топшириқлар бериши, терговчилар ҳамда тезкор ходимлардан иборат тергов гуруҳини тузиш каби функцияларни амалга оширади. Ушбу функцияларни амалга оширишда прокурор хатога йўл қўйган тезкор бўлинма ходимларини жавобгарликка тортиш масаласидан кўра, қонун бузилиши ҳолатининг сабаб, шароитларини ўрганиб, бундай ҳолатларга йўл қўймаслик ҳақида ходимларни ҳуқуқий саводхонлигини янада мустаҳкамлаш борасида

⁸ Мануков М.М. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в ходе оперативно-розыскной деятельности: Автореф..дис... канд. юрид. наук. – Москва., 2014. – С.10.

⁹ Потапов С.А. Осуществление прокурорского надзора за соблюдением законности в оперативно-розыскной деятельности // Социально-экономические явления и процессы. 2016. №12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osuschestvlenie-prokurorskogo-nadzora-za-soblyudeniem-zakonnosti-v-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 10.07.2023).

идоравий контролни амалга оширувчи раҳбар билан тизимли равишда чора-тадбирларни амалга оширилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Тезкор-қидирув фаолиятини суд томонидан контроль қилиниши бу шахснинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг процессуал кафолатидир. Тезкор-қидирув фаолиятида суд контроли бу суд муҳокамасида процессуал-ҳуқуқий масалаларини ҳал қилиш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар мансабдор шахсларининг қабул қилган қарорлари ва ҳатти-ҳаракатларини қонунга мувофиқлигини, асослилигини текшириш тартиби бўлиб, энг асосий масала, одил судловни тўғри амалга ошириш учун шароит яратиш, инсон ва фуқаро ҳуқуқлари ҳамда эркинликларини ҳимоя қилишдан иборатдир. ТҚФда судни иштирок этиши, ушбу фаолиятни контроль қилишни англатади. ТҚФда суд контроли ҳақида В.И.Иванов қуйидаги фикрни: “ТҚФ соҳасида суд контроли прокурор назоратини такрорламаслиги, шахснинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга суд рухсат бериши, прокурор эса, ушбу тезкор-қидирув тадбири судни қарори асосида ўтказилганини текширишдан иборат бўлиши лозим”¹⁰ деб баён этади.

Е.Л. Никитин, И.В. Литвиновалар фикрича: “ТҚФ соҳасида суд контроли институти РФ Конституцияси қабул қилиниши билан бевосита боғлиқлиги, фуқароларнинг конституциявий ҳуқуқларини чеклайдиган тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишга фақат суднинг рухсат бериши, шунингдек, суд контролининг ўзига хос хусусияти шундаки, фуқароларнинг ТҚФни амалга оширувчи органларнинг ҳаракатлари ёки ҳаракатсизлиги юзасидан шикоятлари, ТҚФни амалга оширувчи орган раҳбарининг шахс ҳуқуқларини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақида қарори (илтимосномаси)га мувофиқ суд контроли амалга оширилиши, судга тақдим этилган тезкор-қидирув фаолияти материалларнинг қонунийлиги, асослилиги ва етарлилигини баҳолаш судья белгилашини тезкор-қидирув қонунчилиги билан мустаҳкамлаш лозим”¹¹ деган талифни илгари суради.

Ушбу мутахассисларнинг фикрини қўллаб қуваатлаган А.С.Федорова: “ТҚФда суд контролини амалга оширишда қонунчиликка тезкор-қидирув фаолияти устидан суд контроли институтини киритиш ва санкция олиш

¹⁰ Иванов В.И. Судебный контроль за осуществлением оперативно-розыскных мероприятий: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Омск., 2011. – С.8.

¹¹ Никитин Е.Л., Литвинова И.В. Судебный контроль в сфере оперативно-розыскной деятельности: за и против // Вестник СГЮА. 2015. №3 (104). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-kontrol-v-sfere-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-za-i-protiv> (дата обращения: 10.07.2023).

учун судга тақдим этиладиган тезкор-қидирув ҳужжатларининг аниқ рўйхатини белгилаш керак”¹² деб таъкидлайди.

Д.М.Миразов эса, “жиноятчиликка қарши курашни амалга оширадиган органлар томонидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилиши ва тезкор-қидирув фаолияти натижаларидан фойдаланилишда идоравий-процессуал контроль ва прокурор назоратини амалга ошириш тартибини ишлашб чиқиш зарур”¹³ деб таъкидлайди.

Б.А.Мўминов профессор Д.М.Миразовнинг фикрларига қўшилган ҳолда қуйидаги: “шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирлари устидан суд назоратини жорий қилиш ва ушбу қондан “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 16-моддасига киритиш”¹⁴ мазмунида таклифни билдиради.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганида фуқаро шикоят билан мурожаат қилиш субъектини (прокурор ёки суд) ўзи танлаши керак. Фикримизча, фуқаролар дахлсизлик ҳуқуқи бузилганда шунингдек, тезкор ходимлар суд томонидан тасдиқланган қарор асосида тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширганда тартибга (масалан, тезкор-қидирув тадбирни ўтказиш муддати чўзилиб кетса) риоя қилинмаганда прокурорга ёки судга мурожаат қилишлари тўғридир.

ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда суднинг функциялари “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”, ЖПК ҳамда “Судлар тўғрисида”ги қонунларда назарда тутилмаган. Янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясини 27, 31-моддаларида белгиланган шахснинг шахсий, турар жой дахлсизлигини чеклаш суднинг қарори асосида амалга оширилишини инобатга олиб, ваколатли судлар қуйидаги: 1) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг турар жойларни; почта, курьерлик жўнатмалари ва телеграф хабарларини назорат қилиш; телефонлар ва бошқа телекоммуникация қурилмалари орқали олиб бориладиган сўзлашувларни эшитиб туриш, улар орқали узатиладиган ахборотни олиш; абонентлар ёки абонент қурилмалари ўртасидаги боғланишлар

¹²Федорова А.С. Особенности судебного контроля за оперативно-розыскной деятельностью // Вопросы российской юстиции. 2019. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-sudebnogo-kontrolya-za-operativno-rozysknoy-deyatelnostyu> (дата обращения: 10.07.2023).

¹³ Миразов Д.М. Дастлабки тергов идоралари фаолияти устидан контроль ва назоратни такомиллаштиришнинг назарий, ташкилий ва процессуал жиҳатлари: Юрид. фан. д-ри (DSc) дис. ... автореф. – Т., 2016. – Б.9-10.

¹⁴ Мўминов Б.А. Жиноят ишларини судга қадар юритиш устидан суд назорати: Юрид. фан. д-ри (DSc) дис. ... автореф. – Т., 2022. – Б.28.

тўғрисида ахборот олиш ҳақида махсус тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда ҳақида қарорларини кўриб чиқиш ва тадбирни ўтказишга санкция бериш; 2) ушбу қарорни тадбир ўтказилиш нуқтаи назардан баҳолаб, қонунга мувофиқлиги, асослилигини текшириши; 3) тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилмасдан ҳам тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ижобий ҳал этиш мумкин деган хулосага келганида тезкор-қидирув тадбирини ўтказиш тўғрисидаги қарорни рад этиши; 4) ТҚФни амалга оширувчи органларнинг ҳатти-ҳаракатлари юзасидан фуқароларнинг шикоятларини кўриб чиқиши; 5) Жиноят иши юзасидан тезкор-қидирув тадбирларининг натижалари холислигига шубҳа бўлганда, суд муҳокамасида тергов ҳаракатларини ўтказиш орқали текшириб кўриши; жиноят-процессуал қонунчиликда назарда тутилган жиноятларни тез ва тўла очиш, айбдорларни фош этиш вазифасини самарали амалга оширишда ноошкора (махсус) тергов ҳаракатлари ўтказишга¹⁵ рухсат бериш каби функцияларни амалга ошириши ҳамда ушбу функцияларни қонунчилик нормалари билан тартибга солиниши мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда қуйидагилар таклиф этилади:

биринчидан, ТҚФни амалга оширувчи органнинг раҳбари ва ходими учун ТҚФда иштирок этадиган жиноят процесси иштирокчиларининг функцияси нимадан иборат эканлигини тушунтириш учун методик ёрдам сифатида ўн тоифадаги иштирокчиларни кетма-кетликда функцияларидан иборат бўлган ҳаракатлар алгоритмини ишлаб чиқиш, амалиёт ходимларига қўлланма сифатида тарқатиш лозим;

иккинчидан, ТҚФни назорат қилувчи прокурор инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари, қонуний манфаатларини таъминлашда тезкор бўлинмаларнинг ҳуқуқий саводхонлигини ошириш борасида чоратадбирларни белгилаш;

учинчидан, ТҚФда иштирок этувчи судга шахснинг конституциявий ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари чекланиши билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишга санкция бериш ваколатини Жиноят-процессуал кодексда (29-м) ҳамда “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунда (16-м) мустаҳкамлаш ва санкция бериш тартибини амалга ошириш механизмларини ишлаб чиқиш лозим.

¹⁵ Ковалев Н.; Уилфрида Л. Судебный контроль на этапе досудебного производства в уголовном процессе Узбекистана. Ташкент 2020. 24 с.